
Desvendando a geometria oculta do espinélio em composições atóxicas alternativas ao agregado eletrofundido de magnésia-cromo

(Unveiling the hidden geometry of spinel in non-toxic compositions alternatives to fused magnesia-chrome aggregate)

O. H. Borges^{1,*}; G. Schmidt²; C. G. Aneziris²; V. C. Pandolfelli¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, UFSCar, São Carlos, Brasil

² Institute of Ceramics, Refractories and Composites, Technische Universität Freiberg, Germany

* otavio.borges@dema.ufscar.br, otavio.borges@hotmail.com

Resumo

Apesar de os físicos ainda debaterem sobre o número exato de dimensões em que vivemos – algumas teorias sugerem até 26! – para engenheiros e cientistas de materiais é evidente que as propriedades que guiam as a seleção de formulações se baseia em arranjos tridimensionais em diversas escalas, do nível atômico ao macroscópico. Contudo, a maioria dos equipamentos oferece apenas uma visão bidimensional dessas estruturas, como ocorre na MEV e MET. Este desafio se tornou evidente ao estudar alternativas ecológicas ao agregado de magnésia-cromo eletrofundido. Para avaliar a real geometria de precipitados de espinélios oblongos formados em matriz de periclásio, um ataque físico-químico foi realizado nas amostras de modo a remover a matriz de MgO e permitir a observação apenas dos precipitados de espinélio. Para isto, a conhecida tendência de hidratação do periclásio foi utilizada. A superfície de amostras especialmente preparadas foi imersa em um meio aquoso levemente acidificado com uma solução a base de HCl por 10 dias. Após o ataque químico descrito, as amostras foram analisadas por MEV no modo de elétrons secundários. Esta análise evidenciou a formação dos precipitados na forma de uma rede tridimensional. Somado à beleza estética das micrografias apresentadas, a principal contribuição deste trabalho foi atestar a factibilidade da utilização do método de ataque químico para revelar estruturas tridimensionais em escalas micrométricas sem a necessidade da utilização de técnicas sofisticadas de caracterização.

Palavras-chave: Magnésia-cromita, Cerâmicas de composição complexa, Ataque seletivo, Visualização.

Abstract

Despite physicists still debating the exact number of dimensions we live in—some theories suggest up to 26! — for engineers and materials scientists, it is evident that the properties guiding the selection of formulations are based on three-dimensional arrangements at various scales, from the atomic to the macroscopic level. However, most equipment offers only a two-dimensional view of these structures, as seen in SEM and TEM. This challenge became apparent when studying ecological alternatives to electrofused magnesia-chrome aggregate. To assess the actual geometry of oblong spinel precipitates formed in a periclase matrix, a physicochemical attack was performed on the samples to remove the MgO matrix and allow observation of the spinel precipitates only. For this purpose, the known hydration tendency of periclase was utilized. The surface of specially prepared samples was immersed in a mildly acidified aqueous medium with an HCl-based solution for 10 days. After the described chemical attack, the samples were analyzed by SEM in secondary electron mode. This analysis evidenced the formation of the precipitates in a three-dimensional network. Besides the aesthetic beauty of the presented micrographs, the main contribution of this work was to demonstrate the feasibility of using the chemical attack method to reveal three-dimensional structures on a micrometric scale without the need for sophisticated characterization techniques.

Keywords: Magnesia-chromite, Compositionally complex ceramics, Selective etching, Visualization.

INTRODUÇÃO

A questão do número de dimensões no universo tem intrigado físicos por décadas, com teorias que propõem até 26 dimensões [1]. Para engenheiros e cientistas de materiais, no entanto, o foco está nas propriedades tridimensionais que afetam as escolhas de materiais, desde a escala atômica até a macroscópica. Apesar disso, muitos dos equipamentos de análise, como as microscópias eletrônicas de varredura (MEV) e transmissão (MET), oferecem apenas uma visão bidimensional das estruturas [2]. Este desafio é especialmente relevante na seleção de materiais de alto desempenho, como é o caso da nova geração de materiais refratários, que devem aliar menor impacto ambiental, custos competitivos e propriedades similares àqueles atualmente utilizados.

Um dos exemplos deste tipo de material são composições alternativas aos agregados de magnésia-cromo eletrofundidos, largamente utilizados em equipamentos como desgaseificadores RH e no refino e produção de ligas a base de cobre [3]. Os mecanismos pelos quais estes agregados contendo Cr resultam no elevado desempenho a corrosão e choque térmico foi descrito por Borges e colaboradores [4]. Resumidamente, a alta solubilidade do cromo na estrutura de periclasio em altas temperaturas, seguida por sua exsolução como um espinélio complexo durante o resfriamento, gera uma microestrutura do tipo precipitado-matriz quando o material é obtido por eletrofusão. As fases de espinélio bem dispersas dão origem à alta resistência à corrosão, enquanto o tamanho dos precipitados (diâmetro próximo a 15 μm) e sua incompatibilidade de expansão térmica em comparação com a matriz à base de MgO (~ 43%) desencadeiam a formação de trincas orientadas, geradas de acordo com o mecanismo de trincamento de Zener-Stroh [4–6]. Essas microtrincas orientadas resultam em uma microestrutura flexível, capaz de acomodar deformações consideráveis e menos propensa a falhas catastróficas [7].

No entanto, preocupações ambientais relacionadas ao cromo desencadearam uma reavaliação de seu uso [8–10]. Assim, desenvolver refratários sustentáveis, livres de cromo, que possam suportar as condições rigorosas dos processos de fabricação de aço sem comprometer o desempenho se tornou de suma importância para a indústria. Vários autores têm trabalhado em sistemas alternativos, especialmente aqueles contendo zircônia [3], mas a compatibilidade completa com as propriedades do agregado eletrofundido de magnésia-cromo (EMCA) ainda não foi alcançada. Em outra frente e visando aproveitar o uso de materiais com maior complexidade composicional, Borges *et al.* [4] propuseram, por meio de uma seleção de materiais assistida por ferramentas computacionais, composições que poderiam mimetizar a microestrutura do EMCA, mas sem adições de cromo. Essas composições foram produzidas experimentalmente em um forno a arco em escala laboratorial e, como esperado, sua caracterização mostrou a formação de

microestruturas composta por matriz de periclásio e precipitados de espinélio. No entanto, uma das composições propostas apresentou espinélios com geometria atípica (oblongas), como mostrado na Figura 1.

Figura 1: Microestrutura de um agregado comercial de magnésia-cromo eletrofundido (EMCA) e de uma composição atóxica alternativa desenvolvida em trabalhos anteriores (Comp.1). Micrografias adaptadas de [4].

Contudo, a real forma de tais estruturas (*e.g.* placas, agulhas) não foi capaz de ser avaliada por microscopia eletrônica de varredura convencional, visto que apenas a projeção da geometria no plano de corte pôde ser observada. Dada a importância de tal informação para compreender as propriedades apresentadas por este material, este foi tema de estudo do presente trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras eletrofundidas avaliadas foram obtidas conforme detalhado na referência [4]. As matérias-primas apresentadas na Tabela 1, que mostra os fornecedores e as frações utilizadas, foram secas a 110 °C por 24 horas, pesadas em uma balança de precisão (Ohaus TS400D, Mettler Toledo, EUA) e misturadas a seco por 2 horas em um moinho de bolas com elementos de moagem de alumina. O pó resultante foi prensado uniaxialmente em pequenas barras (10 mm x 25 mm x 2 mm) sob uma pressão de ~ 60 MPa. As amostras prensadas foram, então, eletrofundidas sob argônio (> 99,998 %, White Martins, Brasil) em equipamento MAM-1 (Edmund Bühler, Alemanha). Para garantir que atingissem o equilíbrio termodinâmico, as amostras fundidas passaram por um tratamento térmico a 1500 °C por 5 horas (forno de atmosfera aberta, com taxas de aquecimento e resfriamento de 2 °C.min⁻¹).

Tabela 1: Composição e matérias-primas utilizadas na produção das amostras eletrofundidas.

Matéria-prima	MgO	FeO	Fe₂O₃
Fornecedor	RHI Magnesita		Fermag
Comp. 1	69,54 %-p	5,59 %-p	24,87 %-p

Para avaliar as diferentes fases formadas e sua orientação cristalográfica, amostras de EMCA e da composição 1 foram avaliadas por difração de elétrons retroespalhados (EBSD), realizado em equipamento Amber (Tescan, Czech Republic). Para tanto, superfícies retilíneas foram produzidas por meio de polimento realizado com sequência de pastas diamantadas de 30 μm , 15 μm , 9 μm , 6 μm , 3 μm , 1 μm , 0,25 μm . Adicionalmente, polimento vibratório com suspensão de sílica (0,06 μm) foi realizada por 24 h em equipamento Vibromet 2 (Buehler, EUA). Adicionalmente, as amostras passaram por caracterização em tomógrafo de raios-X computadorizado (CT-ALPHA, ProCon X-Ray GmbH, Alemanha). Dada a impossibilidade de avaliar a morfologia real dos precipitados de espinélio formados nesta composição por meio de microscopia da superfície polida, estas passaram por ataque em solução ácida à base de HCl (0,5 mol.L⁻¹) por 10 dias. Tal tratamento foi realizado visando a corrosão seletiva da matriz de MgO, de modo a revelar a estrutura dos precipitados. Em seguida, microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi conduzida com auxílio do mesmo equipamento descrito anteriormente, porém operando no modo de elétrons secundários (SE), voltagem de 10 kV, amperagem de 1 pA e distância de trabalho de 10 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, a Composição 1 foi avaliada por EBSD para identificar as fases presentes e suas orientações cristalográficas. Tal análise foi realizada em duplicata para garantir significância estatística. A Figura 2 apresenta uma das figuras de qualidade de imagem (IQ) sobreposta à identificação de fase, que foram realizadas coletando simultaneamente dados de EDS. Em sintonia com os resultados previamente relatados em [4], foram observadas a formação de estruturas de espinélio oblongas. No entanto, o principal resultado da técnica de EBSD é a orientação cristalográfica das diferentes fases. Analisando os mapas de orientação, pode-se notar que os precipitados de espinélio foram formados na mesma orientação cristalográfica que a matriz de periclásio para todas as amostras e em todas as áreas analisadas, caracterizando uma relação de orientação cubo-cubo entre ambas as fases. Esta observação é corroborada pelas figuras de polos inversos (IPF) apresentadas na mesma figura, nas quais pode-se atestar que a orientação cristalográfica dos precipitados de espinélio corresponde à orientação da matriz de periclásio.

Figura 2: Imagens de EBSD mostrando o índice de qualidade de imagem (IQ) sobreposto com a identificação de fases (Ph) e o mapa de orientação (IPF). As fases em Ph+IQ são periclásio (laranja), espinélio (verde).

Apesar de fornecer resultados sobre a orientação cristalográfica dos precipitados de espinélio formados, esta técnica (EBSD), por requerer amostras preparadas a partir de um elevado grau de polimento, foi incapaz de avaliar a geometria espacial destas estruturas. Uma técnica alternativa e promissora para possibilitar tal avaliação tridimensional é a tomografia de raios-X computadorizada. Alguns cortes obtidos por meio desta análise estão apresentados na Figura 3. Devido ao baixo contraste entre as fases presentes (periclásio e espinélio) e o elevado tamanho de voxel resultante do equipamento ($\sim 5 \mu\text{m}$), não foi possível observar a geometria dos espinélios, como desejado. Apenas regiões contendo poros, advindos do processo de solidificação da amostra, puderam ser claramente distinguidos.

Figura 3: Cortes transversais de amostra da composição 1 em diferentes aumentos obtidos por tomografia de raios-X computadorizada.

Dada a impossibilidade de análise pelas técnicas descritas e discutidas anteriormente, aventou-se a possibilidade de realizar um ataque químico nas amostras de modo a remover a matriz de MgO e observar apenas a geometria dos precipitados de espinélio. Para isto, a conhecida tendência de hidratação do periclásio foi utilizada. Amostras das diferentes composições tiveram sua superfície, previamente polida, imersa em um meio aquoso levemente acidificado a base de HCl por 10 dias. Neste período, a água da solução interagiu com o MgO formando $Mg(OH)_2$ que, em meio ácido, reage formando água e íons Mg^{2+} [11,12]. Apesar de apresentarem magnésio em sua composição, as fases do tipo espinélio são bem menos higroscópicas, ficando quase inertes às estas condições. Após este processo de corrosão seletiva da matriz de periclásio, as amostras foram analisadas novamente em microscópio eletrônico de varredura, porém no modo de elétrons secundários (SE), como apresentado na Figura 4.

Figura 4: Imagens de SE mostrando a superfície atacada de um agregado da Composição 1. O ataque químico foi realizado em amostras previamente seccionadas e polidas, usando-se uma solução aquosa a base de HCl por 10 dias.

A análise de tais micrografias permitiu identificar que os precipitados de espinélios nuclearam e cresceram formando uma rede tridimensional. O impacto que a formação de tais estruturas traz as propriedades mecânicas, à corrosão e ao choque térmico de materiais formulados com agregados da composição 1, está atualmente em avaliação. Além disso, dado o apelo estético das imagens obtidas, uma micrografia em maior magnificação foi coletada e é apresentada na Figura 5.

Figura 5: Imagens com maior aumento destacando a morfologia dos precipitados tridimensionais de espinélio.

CONCLUSÕES

Este estudo demonstrou a viabilidade de utilizar um método de ataque químico para revelar estruturas tridimensionais em microescala sem a necessidade de técnicas sofisticadas de caracterização. Esta abordagem não só contribui para a compreensão das microestruturas de materiais alternativos ao agregado de magnésia-cromo, mas também oferece uma técnica acessível a nível laboratorial para a caracterização de materiais avançados.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPESP (21/00114-2 e 23/00386-8), CAPES (Código de Financiamento 001), FIRE (Federation for International Refractory Research and Education), RHI-Magnesita e Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Project GRK 2802 (grant number 461482547).

REFERÊNCIAS

- [1] S. Natarajan, R. Chandramohan, Conformal evolution of phantom dominated final stages of the universe in higher dimensions, *Can. J. Phys.* 99 (2021) 1–9. <https://doi.org/10.1139/cjp-2019-0626>.
- [2] C.J. Peddie, C. Genoud, A. Kreshuk, K. Meechan, K.D. Micheva, K. Narayan, C. Pape, R.G. Parton, N.L. Schieber, Y. Schwab, B. Titze, P. Verkade, A. Weigel, L.M. Collinson, Volume electron microscopy, *Nat. Rev. Methods Prim.* 2 (2022) 51. <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00131-9>.
- [3] S. Mandal, C.J. Dileep Kumar, D. Kumar, K. Syed, M. Van Ende, I. Jung, S.C. Finkeldei, W.J. Bowman, Designing environment-friendly chromium-free spinel-periclase-zirconia refractories for Ruhrstahl Heraeus degasser, *J. Am. Ceram. Soc.* 103 (2020) 7095–7114. <https://doi.org/10.1111/jace.17402>.
- [4] O.H. Borges, F.G. Coury, D.N.F. Muche, V.C. Pandolfelli, Eco-friendly design of complex refractory aggregates as alternatives to the magnesia-chromite ones, *J. Eur. Ceram. Soc.* (2023). <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.06.023>.
- [5] C. Zener, The micro-mechanism of fracture, in: American Society of Metals (Ed.), *Fract. Met.*, Cleveland, USA, 1948: pp. 3–31.
- [6] M. Fan, D. Yi, Z. Xiao, Fracture behavior investigation for a pileup of edge dislocations interacting with a nanoscale inhomogeneity with interface effects, *Int. J. Damage Mech.* 24 (2015) 891–914. <https://doi.org/10.1177/1056789514560637>.
- [7] B. Lawn, *Fracture of brittle solids*, Cambridge University Press, 1993. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511623127>.
- [8] R. Saha, R. Nandi, B. Saha, Sources and toxicity of hexavalent chromium, *J. Coord. Chem.* 64 (2011) 1782–1806. <https://doi.org/10.1080/00958972.2011.583646>.
- [9] A.D. Dayan, A.J. Paine, Mechanisms of chromium toxicity, carcinogenicity and allergenicity: Review of the literature from 1985 to 2000, *Hum. Exp. Toxicol.* 20 (2001) 439–451. <https://doi.org/10.1191/096032701682693062>.
- [10] G.C. Ulmer, Chromite Spinel, in: A.M. Alper (Ed.), *High Temp. Oxides*, 1st ed., Academic Press, New York, NY, 1970: pp. 251–314.
- [11] A.P. Luz, L.B. Consoni, C. Pagliosa, C.G. Aneziris, V.C. Pandolfelli, MgO fumes as a potential binder for in situ spinel containing refractory castables, *Ceram. Int.* (2018). <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.05.201>.
- [12] T. dos Santos, J. dos Santos, A.P. Luz, C. Pagliosa, V.C. Pandolfelli, Kinetic control of MgO hydration in refractory castables by using carboxylic acids, *J. Eur. Ceram. Soc.* 38 (2018) 2152–2163. <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.11.046>.

68° Congresso Brasileiro de Cerâmica

17 a 20 de Junho de 2024 | Santos- SP

13-003

Certificamos que o trabalho **Desvendando a geometria oculta do espinélio em composições atóxicas alternativas ao agregado eletrofundido de magnésia-cromo** de autoria **Borges, O.H.; Schmidt, G.; Aneziris, C.; Pandolfelli, V.C.** foi apresentado por **Otávio Henrique Borges** no 68º Congresso Brasileiro de Cerâmica (68 CBC) no período de 17 a 20 de Junho de 2024, em Santos - SP - Brasil.

José Carlos Bressiani
Presidente da
ABCERAM

Luiz Fernando Grespan Setz
Presidente do
68º Congresso Brasileiro de Cerâmica